

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 985 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijrat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijrat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdisalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises	938
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ISHSIZLIK DARAJASI DINAMIKASINI CHEGARA AVTOREGRESSIYALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA CHIZIQLI BO'LMAGAN MODELLASHTIRISH KONSEPSIYASI

Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti "Iqtisodiyot va boshqaruv" kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasida ro'yxatga olingan ishsizlik darajasini empirik o'rganish natijalariga ko'ra, bir qator nochizikli ekonometrik spetsifikatsiyalar baholangan va uning nochizikli hamda asimmetrik xatti-harakatlarini tavsiflash uchun chegara avtoregressiya modellaridan foydalanish asoslangan. Modellashtirish milliy iqtisodiyotdagi ishsizlikning qayd etilgan darajasi dinamikasi ekonometrik tahlil orqali aniqlangan chegara funksiyasining qiymatiga qarab bir-birini o'zgartiruvchi turli xulq-atvor usullari bilan tavsiflanishini isbotlangan. Xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Ishchi kuchi ishtiroki darajasi, avtoregressiv modellar, spetsifikatsiya, xatolar dispersiyasi, chegaraviy modellari, regressiya modellari.

Abstract: This article, based on the results of an empirical study of the registered unemployment rate in the Republic of Karakalpakstan, evaluates several nonlinear econometric specifications and justifies the use of threshold autoregression models to describe its nonlinear and asymmetric behavior. The modeling demonstrates that the dynamics of the recorded unemployment rate in the national economy are characterized by various behavioral patterns that change depending on the value of the threshold function, as determined by econometric analysis. Conclusions and recommendations are provided.

Key words: Labor force participation rate, autoregressive models, specification, error variance, threshold models, regression models.

Аннотация: В статье по результатам эмпирического исследования уровня безработицы, зарегистрированного в Республике Каракалпакстан, оценен ряд нелинейных эконометрических спецификаций и обосновано использование моделей пороговой авторегрессии для описания ее нелинейного и асимметричного поведения. Моделирование доказало, что динамика зарегистрированного уровня безработицы в национальной экономике характеризуется различными моделями поведения, которые сменяют друг друга в зависимости от значения пороговой функции, определяемой эконометрическим анализом. Представлены выводы и предложения.

Ключевые слова: Уровень участия рабочей силы, авторегрессионные модели, спецификация, дисперсия ошибок, пороговые модели, регрессионные модели.

KIRISH

Transformatsion iqtisodiyotning zamonaviy sharoitida O'zbekiston Respublikasi aholisini ish bilan ta'minlash, mehnat bozorini yaratish va ishsizlikning oldini olish muammosiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mehnat bozori boshqa bozorlar orasida asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Bozor konyunkturasi iqtisodiyotning holati, boshqaruv usuli va tarkibiy o'zgarishlari, korxonaning texnik va tashkiliy darajasi, ishlab chiqarish vositalari va ishchi kuchining miqdor va sifat balansi ta'sirida shakllanadi. Iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi, O'zbekiston Respublikasining jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi sharoitida mehnat salohiyatini shakllantirish va undan foydalanish muammosi alohida ahamiyat kasb etadi, chunki u jamiyat, sanoat, hudud, korxonalarning holatini, ularning hayotiyligini aks ettiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-oktabrdagi "Kambag'allikni qisqartirish va bandlik sohasida davlat siyosatini takomillashtirish va samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-347-son qarorida[1] mehnat bozorini, band va ishsiz aholini tarkibiy tahlil qilish, ishsizlarni manzilli aniqlash va ularning hisobini yuritish — mehnat bozorini tahlil qilish va ishsizlarning hisobini manzilli (nomma-nom) yuritish, iqtisodiyotning rivojlanib kelayotgan tarmoq va sohalarda mehnat resurslariga bo'lgan talabni prognoz qilish, mehnat bozorida tarkibiy muammolarni aniqlash va nomutanosibliklarning oldini olish "Kambag'allikdan farovonlik sari" dasturi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining asosiy yo'nalishlari etib belgilab berildi.

Mehnat bozori ishchi kuchi taklifi va uni yollash bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlar tizimi sifatida bandlik muammolari bilan cheklanib qolmay, balki iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlarning murakkab spektrini jamlagan mehnat sohasi bilan bog'liq butun iqtisodiy makonni qamrab oladi. Mehnat bozorini o'rganish bandlik va ishsizlik, mehnat samaradorligi va uni tashkil etish, inson kapitalini shakllantirish va sifati, mehnat sharoitlari va uni to'lash, daromadlarni shakllantirish va iste'mol qilish, ta'lim, ishchi kuchini tayyorlash va qayta tayyorlash, bandlik barqarorligi va kafolatlari muammolarini qamrab oladi.

Mehnat bozorida o'zaro ta'sir, ishchi kuchiga bo'lgan talab va uning taklifi aholining ish bilan ta'minlanishini tashkil etadi, bu insonning ijtimoiy-iqtisodiy hayotining eng muhim jihatlaridan biri bo'lib, uning mehnat sohasidagi ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq bo'lgan, ishlab chiqarish hajmini belgilaydi va jamiyatning iqtisodiy asosini ta'minlaydi. Agar ishchi kuchi taklifi ishchi kuchiga bo'lgan talabdan oshsa, ishsizlik kabi ijtimoiy-iqtisodiy hodisa yuzaga keladi[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Mehnat bozori"ga L.I.Shevchenko "mehnat bozorini yollanma mehnatni tashkil etish, foydalanish va haq to'lash bilan bog'liq bo'lgan ishlab chiqaruvchilar hamda ish beruvchilarning manfaatlarini kelishish va tartibga solish shakllari hamda usullari, iqtisodiy munosabatlari yig'indisi" sifatida tavsiflaydi[3]. O'z navbatida, I.L.Petrova "mehnat bozori, uning mohiyati nuqtayi nazaridan, mehnatni o'z ichiga olish, muvofiqlashtirish va baholash usullari to'plami sifatida belgilanishi mumkin"[4] deb hisoblaydi. Yana bir fikr G.I.Kupalova tomonidan qabul qilinadi. Uning fikricha, "ishchi kuchi bozori" va "mehnat bozori" tushunchalari ekvivalent sifatida ishlatilishi mumkin, chunki ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq, bir-birini to'ldiradi hamda bozor munosabatlari jarayonida biridan ikkinchisiga o'tadi[5].

Ushbu fikrlar doirasida mehnat bozorini ishchi kuchini ko'paytirish uchun zarur bo'lgan turmush vositalari fondiga mehnat qilish qobiliyatini almashish bilan bog'liq ishchilarni tovar ishlab chiqarish va muomala qonunlariga muvofiq ijtimoiy mehnat taqsimoti tizimiga joylashtirish munosabatlarining murakkab tizimi sifatida qarash mumkin. Shunday qilib, bu holatda asosiy e'tibor ishchi kuchini takror ishlab chiqarish va undan mehnat uchun tegishli haq hisobiga foydalanish jarayonlariga qaratiladi. Boshqa mualliflar mehnat bozorining mohiyatini belgilashda, aksincha, tovar aylanmasi sohasiga "ishchi kuchi"ga alohida e'tibor qaratadilar.

Jumladan, M.V.Shalenko o'z vaqtida mehnat bozori mehnatni iqtisodiy tizimga kiritishning o'ziga xos usuli bo'lib, tovar-pul munosabatlariga xos ekanligini ta'kidlagan[6] bo'lsa, E.M.Libanova mehnat bozorini bir tomondan mehnat iste'molchilari, ya'ni ish beruvchilar (yuridik va jismoniy shaxslar) va ma'lum jismoniy, aqliy qobiliyatlarga, ma'lum kasbiy bilim, ko'nikma hamda qobiliyatlarga ega bo'lgan aniq shaxslar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar instituti sifatida qaraydi[7]. Shunday qilib, tadqiq etilayotgan masala bo'yicha zikr etilgan va o'rganilgan boshqa ilmiy manbalardan olingan xulosalarga ko'ra, "mehnat bozori" tushunchasining ilmiy ta'rifi ikki asosiy yo'nalishda tarmoqlanadi, degan xulosaga kelish imkonini beradi. Ulardan birinchisi, aslida mehnat bozorini mehnatga layoqatli, asosan bandlikdan ozod bo'lgan, ya'ni ishsiz, boshqa ish joyini qidirayotgan, birinchi marta ishga kirayotgan yoki ishdagi tanaffusdan keyin ish izlayotgan shaxslar bilan cheklaydi.

Bunday yondashuv, eng avvalo, davlat boshqaruvi organlari tomonidan aholi bandligining dolzarb muammolarini tezkor hal etish vositasi sifatida asosiydir. Shu bilan birga, bu yondashuv ish bilan ta'minlash muammosini o'zining milliy ma'nosida toraytiradi, chunki u ish topishdan tashqari, xususan, ish joyining barqarorligi, ishning sifatlarga maksimal darajada mos kelishiga erishish kabi boshqa jihatlarni ham e'tibordan chetda qoldiradi. Mehnat bozori, uni ish beruvchilar va xodimlarning bandlik shartlari, ish haqi, ijtimoiy nafaqalar va imtiyozli mehnat sharoitlari to'g'risida kelishib olish tartibi sifatida belgilashdan tashqari, bir vaqtning o'zida ijtimoiy rivojlanish darajasini aks ettiruvchi mehnat bozorida ishtirok etuvchi subyektlar: ish beruvchilar, xodimlar, davlat, kasaba uyushmalari va vositachilar o'rtasidagi erishilgan manfaatlar tizimi sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Ishlab chiqarish jarayonida mehnat sharoitlari doimiy ravishda o'zgarib turadi, xodimning hududiy yoki kasbiy harakati, ish haqi, kasbiy martaba masalalari paydo bo'ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Qoraqalpog'iston Respublikasi ishchi kuchi ishtiroki darajasi (IKID)ning aniqlangan asimmetrik xatti-harakati chiziqli bo'lmagan ekonometrik tahlil va vaqt seriyasining xususiyatlarini to'liq statistik o'rganish zarurligini

ko'rsatadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida aholining iqtisodiy faolligi ulushini tavsiflashning adekvat modelini yaratish uchun ekonometrik usullarni to'g'ri qo'llash IKIDning vaqt seriyasi xususiyatlarini dastlabki statistik tahlil qilishni talab qiladi, xususan, uning stasionarligi tadqiqotni o'z ichiga oladi. Turli mamlakatlarda mehnatga layoqatli yoshdagi aholining ishchi kuchi tarkibidagi ulushini belgilovchi ko'rsatkich turli statistik xususiyatlar bilan tavsiflanadi[8].

Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) metodologiyasiga muvofiq belgilanadigan ishsizlik darajasi ko'rsatkichi bilan o'zaro bog'liqligini tahlil qilish fuqarolarning ish bilan ta'minlash va ishsizlik holatida majburiy davlat ijtimoiy sug'urtasi masalasida davlatga ishonch darajasini baholash imkonini beradi. Mehnat bozori ko'rsatkichlarining nohiziqli xatti-harakatlarini nazariy umumlashirishga asoslanib, biz vaqt seriyalarining chiziqli bo'lmagan tahlili asosida Qoraqalpog'iston Respublikasi iqtisodiyoti uchun ro'yxatga olingan ishsizlik darajasi dinamikasini modellashtiramiz. Buning uchun avtoregressiv AR modellarini baholash natijalarini tahlil qilish lozim:

$$\Delta u_t = c + a_1 \Delta u_{t-1} + a_2 \Delta u_{t-2} + \dots + a_{p-1} \Delta u_{t-p-1} + a_p \Delta u_{t-p} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Tadqiqotlar (1)-model parametrlarning aksariyati ahamiyatsiz ekanligini isbotlaydi, bundan tashqari, qoldiqlarning statistik xarakteristikalarini bunday spetsifikatsiyaning yetarliligini inkor etadi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, modelning chiziqli tuzilishi to'g'ri emas va umumlashirishga muhtoj. Qoraqalpog'iston Respublikasidagi ishsizlik darajasining statistik xususiyatlarini va grafik tasvirini o'rganib chiqib, uning xatti-harakatlari turli vaqt davrlarida turli jarayonlar tomonidan modellashtirilgan deb tahmin qilish mumkin. Ushbu turdagi nohiziqlikni modellashtirish uchun iqtisodiy tuzilma tomonidan aniqlangan ba'zi bir funktsiyaning qiymatiga qarab vaqt seriyasining xatti-harakatlaridagi o'zgarishlarni ko'rsatishga imkon beradigan pol avtoregressiv modellar qo'llaniladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida ro'yxatga olingan ishsizlikning chiziqli bo'lmagan xarakterini modellashtirish uchun biz tadqiqot ishida noma'lum bo'lgan ba'zi chegara ko'rsatkichining qiymatiga qarab vaqt seriyasining xatti-harakatlaridagi o'zgarishlarni tavsiflovchi chegaraviy avtoregressiv modellardan foydalanamiz.

TAHLIL VA NATIJALAR

Chiziqli AR(p)ga muqobil bo'lgan chiziqli bo'lmagan TAR va SETAR modellarining statistik ahamiyatini sinash metodologiyasi yuklash protsedurasi asosida -statistika taqsimotining yaqinlashuviga asoslanadi. 1-jadvalda chegara funktsiyalarining 24 xil variantini hisobga oladigan modellarni baholash natijalarini berilgan (1-jadval).

1-jadval. Ishsizlik darajasidagi o'zgarishlarning kechikishlarini TAR tavsiflovchi chegara funktsiyasi uchun ishsizlik modellarining muvofiqligini izlash va sinovdan o'tkazish natijalari.

Chegaraviy funktsiya turlari	Dispersiyaning eng kichik qiymati	Chegara parametrini baholash	TAR modelining to'g'riligini tekshirish	TAR modelining mos kelmasligi ehtimoli Prob
$q_{t-1} = \Delta u_{t-1}$	3,4183	1,065	68,24	0,000
$q_{t-1} = \Delta u_{t-2}$	3,5476	0,805	76,36	0,000
$q_{t-1} = \Delta u_{t-3}$	3,7616	2,035	73,75	0,001
$q_{t-1} = \Delta u_{t-4}$	3,9024	1,095	84,22	0,000
$q_{t-1} = \Delta u_{t-5}$	4,3117	0,101	135,75	0,000
$q_{t-1} = \Delta u_{t-6}$	4,1564	0,673	56,44	0,001
$q_{t-1} = \Delta u_{t-7}$	3,9485	1,125	81,26	0,000
$q_{t-1} = \Delta u_{t-8}$	3,7651	3,085	86,18	0,000
$q_{t-1} = \Delta u_{t-9}$	4,1647	1,298	67,42	0,000
$q_{t-1} = \Delta u_{t-10}$	3,8432	2,306	83,27	0,000
$q_{t-1} = \Delta u_{t-11}$	3,9134	0,445	94,62	0,000
$q_{t-1} = \Delta u_{t-12}$	3,7646	0,105	107,15	0,000

$q_{t-1} = \Delta u_{t-1}$	3,4183	2,296	105,86	0,000
$q_{t-1} = \Delta u_{t-2}$	2,5414	3,150	32,64	0,040
$q_{t-1} = \Delta u_{t-3}$	3,5030	1,835	91,52	0,000
$q_{t-1} = \Delta u_{t-4}$	3,1370	2,175	82,06	0,000
$q_{t-1} = \Delta u_{t-5}$	4,3347	2,390	82,11	0,006
$q_{t-1} = \Delta u_{t-6}$	3,4971	2,493	74,60	0,019
$q_{t-1} = \Delta u_{t-7}$	4,5074	2,645	64,13	0,029
$q_{t-1} = \Delta u_{t-8}$	3,3383	2,050	141,82	0,000
$q_{t-1} = \Delta u_{t-9}$	4,6584	3,154	47,65	0,099
$q_{t-1} = \Delta u_{t-10}$	4,2658	2,427	49,01	0,081
$q_{t-1} = \Delta u_{t-11}$	3,0201	2,370	58,40	0,000
$q_{t-1} = \Delta u_{t-12}$	4,9001	2,335	85,31	0,000

iid bilan $N[0,1]$ ($t=1, \dots, T$) tasodifiy miqdor bo'lsin. U holda xatolar dispersiyasini olish uchun ning ga nisbatan regressiyasini, shuningdek xatolar dispersiyasini olish uchun esa ga nisbatan baholaymiz.

Raqamli hisob-kitoblar muallif tomonidan GAUSS dasturiy muhitida olimlar, statistiklar, ekonometriklar va moliyaviy tahlilchilar tomonidan keng qo'llaniladigan va turli sonli masalalar uchun yetarlicha ko'p qirrali bo'lgan matritsali dasturlash tilidan foydalangan holda tuzilgan dastur asosida amalga oshirildi. Xususan, jadvallarning birinchi ustunida chegara funksiyasining shakli, ikkinchi ustunida esa mos keladigan chegara funksiyasi uchun qoldiqlari kvadratlarining minimal yig'indisi ko'rsatilgan. Ishsizlikning o'zgarishlaridan foydalanganda eng yaxshi natija (1-jadval) uchun, ishsizlik darajasining kechikishlaridan foydalanganda esa uchun tegishliligi aniqlandi.

Iqtisodiyotni bezovta qiluvchi makroiqtisodiy shoklarga javoblarning asimmetriyasini hisobga olgan holda zamonaviy moslashuvchan ekonometrik vositalar yordamida mehnat bozori jarayonlarini tahlil qilish, modellashtirish va prognozlash natijalari ijtimoiy-iqtisodiy siyosat chora-tadbirlarini amalga oshirishning nazariy asosi bo'lib xizmat qiladi. Nominal bandlik, mehnat unumdorligi, real yalpi ichki mahsulot, iqtisodiy faollik ulushi, ro'yxatga olingan ishsizlik darajasi va Xalqaro mehnat tashkiloti metodologiyasi bo'yicha aniqlangan ishsizlik darajasi kabi bir qator mehnat bozori ko'rsatkichlarini empirik o'rganish natijalari ularning reaksiyalaridagi ijobiy va salbiy buzilishlarga farqlarni aniqlash imkonini beradi. O'tkazilgan empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, aholining iqtisodiy faolligi va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi ishsizlik darajasi o'rtasidagi aniqlangan teskari bog'liqlik, xodimlarning tushkunligi ta'siridan kelib chiqqan holda, qisqa muddatli ekanligi aniqlandi. Ishchi kuchi ishtiroki darajasining tebranishlari ishsizlik darajasining mavsumiy tebranishlari bilan bog'liq bo'lsa, uzoq muddatda aholi iqtisodiy faolligining o'sishi va ishchi kuchi ishtiroki darajasining o'sishini boshdan kechirmoqda. Aniqlanishicha, 2010-2023-yillarda uzoq davom etgan iqtisodiy beqarorlik va salbiy makroiqtisodiy shoklarga javoban iqtisodiy faollik ulushining sezilarli asimmetrik reaksiyasi ishchi kuchi ishtiroki darajasining oshishiga sabab bo'lmoqda.

Inqiroz davrida tushkunlikka tushgan ishchilarning chiqib ketishi bilan bir qatorda, daromadlarning kamayishiga yo'l qo'ymaslik uchun, Qoraqalpog'iston Respublikasi uy xo'jaliklari o'zlarining mehnat takliflarini oshiradilar, xususan, yoshlar va keksa odamlar ish qidirishda faollikni ko'rsatadilar, bu salbiy oqibatlarni qisman bo'lsa-da bartaraf etadi. O'tkazilgan tahlil mehnat bozori ko'rsatkichlari dinamikasini modellashtirishda vaqt seriyalarining zamonaviy chiziqli bo'lmagan modellaridan, xususan, tekislangan o'tishning chegaraviy modellari va regressiya modellaridan foydalanish zarurligini asoslash uchun asos bo'ldi, bu esa rivojlanish tendensiyalarini asimmetrik ta'sirlarni hisobga olgan holda mehnat bozorini prognoz qilish imkonini beradi.

Aholining mehnat bozorida iqtisodiy faolligining bir qator darajalarining xatti-harakati aholining mehnatga nisbatan iqtisodiy faoliyati xatti-harakatlaridagi asimmetriyani taqlid qilishga yordam beradigan silliq o'tishning ishlab chiqilgan chiziqli bo'lmagan logistik modeli bilan izohlanadi va turg'unlik davrlarida jarayonning turli dinamik xususiyatlarini tavsiflash imkonini beradi. Modellashtirish natijalari ishchi kuchi ishtiroki darajasining xatti-harakatlaridagi dinamik o'zgarishlarni past o'sish sur'atlaridan yuqori qiymatlar davrlariga qadar miqdoriy jihatdan tavsiflaydi va bunday o'zgarishlarning hozirgi sur'ati avvalgi holatlar xususiyatlarining o'zgarishiga boshqacha ta'sir qilishini aniqlandi.

O'tishning silliqiligini belgilaydigan og'ish parametrining taxminiy qiymati aholining iqtisodiy faolligi mehnat bozorida sodir bo'layotgan o'zgarishlarga juda tez ta'sir qilishini isbotlaydi. Qoraqalpog'iston Respublikasida ro'yxatga olingan ishsizlik darajasini empirik o'rganish natijalariga ko'ra, bir qator nochiziqli ekonometrik spetsifikatsiyalar baholanadi va uning nochiziqli hamda asimmetrik xatti-harakatlarini tavsiflash uchun chegara avtoregressiya modellaridan foydalanish asoslandi. Modellashtirish milliy iqtisodiyotdagi ishsizlikning qayd etilgan darajasi dinamikasi ekonometrik tahlil orqali aniqlangan chegara funksiyasining qiymatiga qarab bir-birini o'zgartiruvchi turli xulq-atvor usullari bilan tavsiflanishini isbotlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ro'yxatga olingan ishsizlik dinamikasining aniqlangan chiziqli bo'lmagan xususiyati uning o'zgarish sur'atining o'sish va pasayish davrida davlat ish bilan ta'minlash siyosatining turli choralarini joriy etishning maqsadga muvofiqiligini ko'rsatadi va chegaraning taxminiy qiymati ishsizlik momentini aniqlashga imkon beradi. Yaratilgan modellar mehnat unumdorligini va aholining iqtisodiy faolligi foizini saqlash va oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasida mehnat bozorida kelajakdagi tendensiyalarni modellashtirish va prognoz qilishning yetarliligini oshirishga imkon beradi.

Bunday chora-tadbirlarning o'z vaqtida va uzoq muddatli istiqbolda amalga oshirilishi salbiy demografik tendensiyalar va aholining qarishi ta'siri bilan bog'liq bo'lgan ichki mehnat bozoriga tahdidlarning qisman oldini olishga yordam beradi. Aholining mehnat bozorida faolligini jonlantirish bozorning prognozli ehtiyojlarini hisobga olgan holda yangi ish o'rinlarini yaratishni munosib rag'batlantirish, aholining samarali bandligini ta'minlash, mehnat faoliyatini rivojlantirishga ko'maklashish sharti bilan mahalliy mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish, bozor konyunkturasi o'zgarishi natijasida ozod etilgan shaxslarni ishga joylashtirish, qayta tayyorlash va kasbiy malakasini oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-oktyabrdagi "Kambag'allikni qisqartirish va bandlik sohasida davlat siyosatini takomillashtirish va samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-347-son qarori, <https://lex.uz/uz/docs/-7131782>.
2. M.I.Rahimboyev "Qoraqalpog'iston Respublikasi mehnat bozorining nazariy makroiqtisodiy modellarini qurishning uslubiy yondashuvlari" Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi 6/2-2024. <https://www.mamun.uz/bulletin/archive/2024/6>.
3. Шевченко Л. И. Рынок труда: анализ экономических концепций // Экономика Украины. – 2006 – № 4. – С. 18.
4. Петрова И. Л. Сегментация рынка труда: теория и практика регулирования. – К.: Аванпост, 2007. – 240 с.
5. Купалова Г.И. Социально-экономическая сущность формы и функции рынка рабочей силы // Занятость и рынок труда. – 2006. – № 2. – С. 12-19.
6. Шаленко М. В. Рынок рабочей силы Украины: становление и перспективы развития // Экономика Украины. – 2003. -№ 3. – С. 3.
7. Либанова Э. М. Рынок рабочей силы (Методы анализа и возможности регулирования) – К.: ИПК гос. службы занятости, 2003. – 129 с
8. M.I.Rahimboyev "Qoraqalpog'iston Respublikasi mehnat bozori rivojlanish dinamikasining statistik iqtisodiy tahlili" Iqtisodiyot va ta'lim / 2024-yil 2-son. https://doi.org/10.55439/ECED/vol25_iss2/a14.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
